

Reporte Semanal do Bitcoin

02/05/2022
Vol. 1, N°. 9/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio
Hoffmann e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 9/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

09 Juros e Bitcoin

Cada vez mais o Bitcoin (e todo o mundo cripto) sofre as mesmas consequências que os ativos financeiros tradicionais (ações, câmbio, Fundos Imobiliários etc.). Isto mostra o estágio de maturação em que se encontra o Bitcoin. Também reflete que as criptos se tornam uma opção de investimento plausível para os investidores tradicionais.

Esta semana (de 2 a 6 de maio de 2022) teremos uma movimentação não-natural dos ativos financeiros mundiais provocados pela decisão do banco central americano em relação à sua taxa de juros. Por conta da inflação, que atinge todas as economias globais, o mais provável é que exista um aumento na taxa americana. Segundo os jornais: "um aumento de 0,50 ponto percentual na taxa de juros estará na mesa quando o Federal Reserve (Fed) se reunir em 3 e 4 de maio, disse o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, em comentários que apontavam para um conjunto agressivo de ações do Fed".

Como isto impacta o mercado cripto? A tendência é que seja negativamente. Em 2 de maio de 2022, a cripto mais famosa atingia os US\$ 38.600 acumulando 17.03% de perdas em 30 dias.

Estágio de inovação do BTC.

Existe uma curva que serve para identificar o estágio de inovação de um produto ou serviço. A curva de difusão de inovação do Roger, mostra como uma inovação é absorvida pelos consumidores. Desde os usuários iniciais até os retardatários.

Curva de Roger para o Bitcoin

Adaptado do gráfico de Curva de Difusão de Inovação e o Marketing segmento de Giovanna Baccarín em: <https://giovannabaccarin.com.br/curva-da-difusao-da-inovacao/>

Do nosso ponto de vista, após de mais de 13 anos do seu lançamento, o Bitcoin se encontra na fase final dos adeptos iniciais (ver figura acima), precisamente, antes do ponto de bifurcação, chamada de abismo, entre a adoção pela maioria da população ou do descarte (insucesso) desta inovação. Acreditamos que as crises servem para amadurecer cada vez mais o Bitcoin.

Recentemente, o famoso investidor americano, Warren Buffet, continuou reforçando seu ceticismo em relação ao criptoativo: "bitcoin não produz nada, é um investimento que só depende do próximo cara pagar mais do que o anterior" ele disse. Particularmente discordamos do ponto de vista dele. O Bitcoin não é produto ou serviço, ele é uma moeda, portanto, seu valor depende da demanda.

Análise do Bitcoin

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO DIÁRIO COM TENDÊNCIAS

- Na terça-feira 26 de abril de 2022, vimos um candle diário engolfando o anterior, devemos ficar mais atentos quando isto acontece, a sexta (29/04) e no sábado (30/04) novamente tivemos candles não muito alentadores para quem espera a retomada do preço;
- Ficamos acima das linhas de tendência (LT) mais baixa, mostrada no gráfico semanal e relatada neste gráfico diário.
- Este teste de fundo foi mais baixo que o anterior (ver edição 7 deste reporte), até ultrapassando a MIMA 610, porém, na série da queda que iniciou em novembro o preço ainda se mantém acima do fundo anterior.
- A mima 610 como já declarada anteriormente é um suporte muito forte, mas desta vez tivemos candles diários fechando abaixo dela, o que deve redobrar a atenção do investidor.
- Por ora, o preço se mantém acima do suporte esperado, situação parecida com a semana anterior.
- ROCK's mantiveram na média sem gerar novo fundo.
Para novas compras devemos esperar sinais, preferencialmente topos e fundos maiores e tempos menores, exemplo: 1 hora ou 2 horas.

Gráfico do Bitcoin (2 horas)

- Para realizar aquisições com mais segurança devemos esperar topos ascendentes em tempos menores Sugestão 1 hora ou 2 horas, devemos traçar LT – Linhas de tendência e esperar rompimentos.

- Por enquanto, **o cenário não está favorável a novas compras**, é preciso aguardar evidências. Porém, se perdermos o fundo, nesta última LT do gráfico, que foi representado em todos os tempos e foi projetado no gráfico semanal, podemos ter uma queda expressiva, para algo em torno de US\$32.000.

Este é um momento de muita cautela, para bons trades, é preciso esperar o preço se definir.

Gráfico Semanal do Bitcoin

- Cenário geral parecido com o da semana anterior, o preço chegou a passar a primeira linha de tendência (LT) mas segurou na segunda.
- As LT – Linhas de Tendência pretas, representam posição de atenção, idêntica à semana passada.
- O círculo indica região de atenção, com suportes fortes nesta área, idêntico à semana passada.

OBS: Espere sempre um melhor momento de investir, nunca teremos certezas, mas podemos amenizar erros usando como base a Análise Gráfica para Ativos Financeiros. Bons trades a todos.

Faça nossos cursos

.....

NFT

NON-FUNGIBLE TOKEN

.....

APRENDA A CRIAR E VENDER NFT'S
14 DE MAIO DE 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Faça nossos cursos

Oportunidades em
Renda Fixa: Onde
investir hoje com
segurança e ótima
rentabilidade.

com Juliana Paula Maschio

21 de maio de 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

**PREPARE-SE
PARA APRENDER
COM O LEGADO
INCA**

04 a 09 de julho de 2022

www.amauta.com.br

www.amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL